

БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ ВА ТАЪЛИМ ТАРАҚҚИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ МАНБАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ (АТРОФИМИЗДАГИ ОЛАМ ФАНИ МИСОЛИДА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602115>

Турсунова Шахноза Собиржоновна
Тошмирзаева Мухайё Махкамбаевна

Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси
(Бошланғич таълим) йўналиши магистрантлари,
Наманган давлат университети, Наманган шаҳри

Хориж тажрибаларидан маълумки, шахсининг онг ва дунёқарашига нисбатан ижобий муносабатни шакллантириш, жамият аъзоларининг экологик онг шакллантириш, унга бўлган қизиқишларини таҳлилий ўрганиш муаммоси етакчи давлатлар амалиётида муҳим аҳамият касб этганлигини кўрсатди. Назарий таҳлил натижасида соҳа бўйича етакчи хорижий давлатлар амалиётида қуйидаги жиҳатлар устувор эканлигига аниқланди. Жумладан, АҚШ, Буюк Британия, Франция, Финландия, Норвегия, Япония, Россия ФР ва бошқаларда бошланғич мактаблардан бошлаб табиий фанлар кесимида билим ва малака ҳамда маданиятини шакллантириш (ривожлантириш) давлат сиёсати даражасида ҳал этиладиган, шахс камолотида муҳим аҳамият касб этувчи масала саналади.

Таълим бу-камбағилликка қарши курашадиган самарали қурол ҳисобланиб, инсонларнинг ҳаётини сақлаб қолиш, турмуш тарзини яхшилаш учун имкон ҳадя этади. Дунё тажрибаси шуни кўрсатадики, ривожланган давлатлардаги таълим тизимини ўрганиш, тажриба методларидан самарали фойдаланиш давр талаби ҳисобланади. Ўтказилган тадқиқотларнинг натижадорлигидан келиб чиқиб, табиий фанларнинг малака талабларини кўриб чиқиш ва янги нащрини амалиётга тақдим этиш лозим.

Бразилиянинг Рио-Де-Жанеро шаҳрида 1992 йилда ўтказилган БМТ ни “Атроф муҳит ва ривожланиш масаласи” га бағишланган анжуманда табиат, атроф муҳитни барқарорлигини таъминлаш, халқаро ҳамкорликни ривожлантиришга иқтисодий тараққиётни таъминлашда ягона йўналиш эканлиги белгиланди. Ўзбекистон Республикаси халқаро программа ва лойиҳаларга қўшилиши табиатни асраш соҳасидаги конвенцияга мувофиқ

республикани атроф муҳитни сақлаш ва яхшилаш, барқарор ривожланишга эришиш бутун дунё қўшилишига имкон туғдирди.

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг кўп вақт ўтмай, 1992 йилда Бирлашган Миллатлар ташкилоти аъзоси бўлди ва унинг қатор дастурлари ҳамда махсус ташкилотлари билан ҳамкорлик қила бошлади, жумладан, табиатни асраш ва муҳофаза қилиш бўйича Бирлашган Миллатлар ташкилоти дастури (ЮНЕП), Бирлашган Миллатлар ташкилоти ривожланиш дастури (ПРООН), таълим, фан ва маданият масалалари бўйича Бирлашган Миллатлар ташкилоти (ЮНЕСКО), Бирлашган Миллатлар ташкилоти Европа иқтисодий комиссияси (ЕЭК БМТ) ва Осиё ва Тинч океан учун иқтисодий ва ижтимоий комиссия (ЭСКАТО).

Миллий сиёсатни ва халқаро ҳамкорликнинг асосий йўналишларини шакллантиришда табиатни асраш, муҳофазага муҳтож ҳудудларнинг имкониятларини сақлаб қолишга асосланади. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги билан Ўзбекистон минтақавий интеграция масалалари ҳамкорликни алоҳида МДҲ аъзолари билан икки томонлама келишувлар асосида (Россия Федерацияси, Украина) ҳамда МДҲ ижрочи қўмитаси ёрдамчи органи ҳисобланган давлатлараро кенгаш билан амалга оширади. 2000 йилда тайёрланган ва давлатлар раҳбарлари томонидан имзоланган 2025 йилгача даврда МДҲ ривожланиши бўйича ҳаракатлар дастурида атроф-муҳитни қўриқлаш бўйича тадбирлар кўзда тутилган.

Евроосиё иқтисодий Ҳамкорлиги 2006 йилда қилган мъарузасида, Евроосиё иқтисодий ҳамкорлик, парламентнинг ҳукуматлараро йиғилишини ўтказиш юзасидан Ўзбекистон Республикасининг Парламенти таклиф этган табиатдан фойдаланиш сиёсатининг доимий комиссияси ташкил этилди. Икки томонлама ҳамкорлик фаолиятини қўйидаги мамлакатлар мисолида кўришимиз мумкин. Минтақавий ҳамкорлик Ўзбекистон 1992 йилдан бери ЭСКАТО аъзоси ҳисобланади. Ўзбекистон ЭСКАТО билан асосан кадрлар тайёрлаш масалалари бўйича ҳамкорлик қилади, шу жумладан Япония ва Корея халқаро ҳамкорлик агентлиги йўналиши бўйича ҳамда Ҳиндистон минтақавий ўқув марказлари (жуғрофий ахборот тизими (ЖАТ)), Хитой (чиқиндилар), Малайзия ва Тайланд (табиат бошқаруви) [1;44-б.].

Ўзбекистон таркибида қўйидаги ўнта давлат бўлган ижтимоий ва иқтисодий ривожланиш бўйича минтақавий давлатлараро ташкилот, иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (ЭКО) аъзосидир: Озарбайжон, Польша, Афғонистон, Қозоғистон, Покистон, Тожикистон, Туркменистон, Туркия ва

Ўзбекистон давлатлари таркиб аъзоси ҳисобланади. ЭКОда атроф-муҳитни кўриқлаш соҳасидаги ҳамкорлик масалалари билан энергетика, табиий минерал ресурслар ва атроф-муҳит бўйича шуғулланади. ЭКО ЭСКА-251 маърузада Ўзбекистон ҳам табиатни ҳозирги ҳолати ва табиий манбалардан фойдаланиш тўғрисида яқин ҳамкорлик қилади. Чехиялик машҳур педагог Я.А.Коменский фикрича, инсон табиатнинг энг гўзал мавжудотидир. Инсон табиатга эргашиб, ҳамма нарсани билиб олиши мумкин. Ўзининг “Буюк дидактика”, “Тиллар фанларнинг очиқ эшиги”, “Фалақийёт”, “Оналар мактаби”, “Гинчлик фариштаси” асарларида ўзининг муҳим педагогик ғояларини ифодалаган [2;16-б.].

Педагогика соҳасининг асосчиларидан ҳисобланган Я.А.Коменский фикрига кўра умумий ўрта таълим мактабларнинг ўқувчиларини ёшлар мажмуасини етказиш давомийлиги табиатда такрорланадиган тўрт фаслга қийёсланган: “Оналар мактаби” хушбўй ўсимликлар, ғунча ва гулларга бурканган ажойиб баҳорни эслатади; “Она тили” мактаби ёзга ва айрим эрта пишган меваларга ўхшайди; “Гимназия” да далалар, боғ ва теракзорлардаги мўл ҳосилни йиғиб уни, ақл хазинасига жойлаётган куз фаслини эслатади; Я.А.Коменский “Оналар мактаби”даги 6-7 ёшли ўқувчиларда табиий фанларни шакллантириш учун қуйидаги билим ва кўникмаларни олишни тавсия этган.

Коменский томонидан ҳар-бир кузатилаётган воқеаликни табиатга боғлаб тушунтирган. У бошланғич синф ўқувчиларида диққатини жалб этиш китобларнинг номини қизиқарли номлаб, мазмунини тўлиқ ифодалаб берган. Унинг айтишича, бу соҳада мавжуд нарсалардан энг чиройлиси боғнинг турли манзараларидан намуна олишдир. Жумладан, бошланғич синфларнинг 1-синфлар учун мўлжалланган китобда “Тунафша жўяги”, 2-синфда “Атиргул тупи”, 3-синф учун “Истироҳат боғи” деб номлаш мумкин эмас. Умумтаълим мактаб ўқувчиларини тарбиялашда табиатнинг ўзига хос хусусиятлари ва аҳамиятини бошқа асарларида ҳам ёритиб берган.

И.Г.Песталосси 1746-йилда швейцариялик педагог олим ўзининг замонасининг машҳур педагоги бўлган. Унинг фикрлари ҳалигача педагогика соҳасида қўлланилиб келиши билан характерланади. У “Кузатиш алифбоси”, “Сон тўғрисидаги кўрсатмали таълим”, “Оққуш кўшиғи” каби асарларни яратди. И.Г.Песталоссининг фикрича, болага берилаётган тарбия табиат билан уйғун бўлиши керак. У Я.А.Коменский, Жан Жак Руссоларнинг ушбу ғоясига амал қилди. “Инсоний кучларнинг ўсиши учун табиат қилаётган ҳаракатга ёрдам берилмаса, бу ҳаракатлар

инсонларни ҳиссий хусусиятлардан секинлик билан қутқаради.Тўғри тарбия эса уларни, яъни барча инсоний кучларни ўстиришга ёрдам беради” [3;62-б.]. И.Песталосси болаларнинг ақлий камолотини ўстирувчи қўйидаги дидактик қоидаларни олға суради:

- ✚ таълимнинг табиат билан уйғунлиги;
- ✚ оддийдан мураккабга йўналтириш;
- ✚ боланинг куч ва қобилиятига мослаштириш;
- ✚ кўргазмалилик;

И.Г.Песталосси таълим хусусий методикасининг асосини яратиб, табиатшунослик, атрофимиздаги олам, география, ўлкашунослик фанларидан элементар таълим бериш мазмунини асослаб берди ва бола тилини бойитиш учун география, тиббиёт фанларининг ҳам узвий равишда олиб борилиши ҳақида ҳам ўзининг тавсияларини амалиётга жорий қилган.

Рус миллий педагогикасининг асосчиси К.Д.Ушинский 1824-йили Россиянинг Тула шаҳрида туғилган бўлиб, “Болалар дунёси”, “Она тили”, “Муаллимлар учун қўлланма” асарларини ёзиб қолдирган. Ушинский бошланғич мактабдаги таълим мазмунини асослаб бериш билан бирга ундаги қонун-қоида, тартиб, метод ва воситаларини ҳам ишлаб чиқиб, дидактика фанига катта ҳисса қўшган. Бу эса ажойиб янгилик сифатида муҳим аҳамият касб этди. У энг аввало ўқитишни болалар меҳнати билан боғлашни тавсия қилди. Хориж давлатларидаги мактабларида олиб борилаётган таълим-тарбияни ўрганиб, ўзининг “Педагогик адабиётнинг фойдаси”, “Бошланғич таълим методикаси”, “Она сўзи” асарларини ёзиб қолдирилган [3;64-б.].

Бошланғич синф ўқувчиларини табиат билан таништириш масалалари билан бир қатор педагог-олимлар, мутахассислар томонидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилиб, амалиётда қўллаш учун янги методлар тавсия қилинган.

П.Г.Саморукова таҳрири остидаги “Мактаб ёшидаги болаларни табиат билан таништириш” ўқув қўлланмасида табиат билан таништириш методлари, воситалари, усуллари табиат бурчагини ташкил этиш каби маълумотлар муаллиф томонидан ёзиб қолдирилган [3;68-б.].

Табиатдаги воқеа ва ҳодисаларни ўқувчиларга етказишда педагок ходимнинг ўрни келажак авлодни баркамол инсон қилиб тарбиялаш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Бу борада болаларни табиат билан таништириш муҳим ҳисобланади. Шунга кўра бошланғич синф ўқитувчилари олдида болаларда табиат гўзалликларини кўра билиш,

уни севиш, табиатда юз бераётган воқеа, ҳодисалар ҳақида тўғри тушунчалар ҳосил қилиш, уларга экологик таълим - тарбия вазифаси муҳимлиги билан ажралиб туради

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Мамашокиров Н.С.Таълим тарбия метадологик масалари.-Тошкент:Нур, 1993.-19 б.
2. Толипова Ж.Модулли дарс.Бошланғич таълим учун методик қўлланма. -Тошкент:Ўқитувчи,№4-2001.-16 б.
3. Хасанбоева О.,Жабборова Ҳ.,Нодирова З.Табиат билан таништириш методикаси.-Тошкент: Чўлпон, 2013.-6, 62,64,68 б.